

BOLALAR PSIXOLOGIYASI: RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA IJTIMOYIY-EMOTSIONAL O'SISH OMILLARI

Ruqiyaxon Hojamberdiyeva

Andijon shahar Qo'qon Universiteti Andijon filiali (Kuaf) Psixologiya
ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227106>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 27-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

bolalar psixologiyasi, rivojlanish bosqichlari, emotsional o'sish, kognitiv rivojlanish, oila va jamiyat, ilmiy yondashuvlar

ABSTRACT

Ushbu maqolada bolalar psixologiyasining rivojlanish bosqichlari va ijtimoiy-emotsional o'sish omillari tahlil qilinadi. Bolalarning psixologik rivojlanishida oila, maktab va jamiyatning roli muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada bolalar psixologiyasining asosiy nazariyalari va tadqiqotlar asosida faktlar bilan yoritib beriladi. Maqsad — bolalarning emotsional va kognitiv rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlash va ularga tegishli ilmiy yondashuvlarni tahlil qilishdir.

KIRISH

Bolalar psixologiyasi bolalarning emotsional, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishini o'rganadigan muhim sohadir. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlar bolalarning qanday rivojlanishini, ular qanday fikrlashlarini va emotsiyalarni qanday boshqarishlarini o'rganadi. Ilmiy tadqiqotlar bolalarning o'sish va rivojlanish bosqichlarini tushunish uchun katta ahamiyatga ega.

Rivojlanish bosqichlari:

Bolalar rivojlanishining psixologik bosqichlari turli nazariyalar asosida tasniflanadi. Masalan, Erik Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasi bolalarning har bir bosqichda turli psixologik muammolarni yengib o'tishini ta'kidlaydi. Piaget esa kognitiv rivojlanish nazariyasida bolalar aqliy rivojlanishini turli bosqichlarga bo'ladi: sensor-motor, preoperatsional, konkret operatsional va formal operatsional bosqichlar.

1. sensor-motor bosqich (0-2 yosh) — bu bosqichda bolalar dunyoni asosan sezgilari va motor faoliyatlari orqali o'rganadilar. Aql va fikrlash dastlabki bosqichlarda bo'ladi, va bolalar ob'ektlar doim mavjudligini o'rganadi.

2. preoperatsional bosqich (2-7 yosh) — bu bosqichda bolalar ramzlar bilan o'ynashni va mantiqiy fikrlashni boshlaydilar. Ular hali abstrakt fikrlashni tushunmaydi, lekin tilda o'z fikrlarini ifodalashga harakat qiladi.

3. konkret operatsional bosqich (7-11 yosh) — bolalar bu davrda aniq fikrlash va mantiqiy tushunchalarni o'zlashtira boshlaydilar. Ular sodda matematik amallarni bajarish va hodisalar orasidagi aloqalarni tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. formal operatsional bosqich (11 yosh va undan katta) — bu bosqichda bolalar abstrakt fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Ular murakkab masalalarni hal qilish va kelajak haqida rejalashtirishni boshlaydilar.

Emotsional va ijtimoiy rivojlanish:

Bolalarning emotsional va ijtimoiy rivojlanishi ularning umumiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bowlbiyning qo'shilma nazariyasiga ko'ra, bolaning erta yoshda ota-onasi yoki parvarish qiluvchilar bilan bo'lgan aloqalari ularning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bolalarning xavfsizlik hissi rivojlanishi uchun ijobiy munosabatlar muhim ahamiyatga ega.

1. bolalarning qo'shilma hissi — bolaning boshqalarga nisbatan ishonch va xavfsizlik hissi rivojlanishi, uning ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

2. o'z-o'zini boshqarish — emotsional nazorat va ijtimoiy qobiliyatlar, masalan, o'z his-tuyg'ularini tushunish va boshqalar bilan hamjihatlikda ishlash, bolalarning o'sishida muhim rol o'ynaydi.

3. ijtimoiy ta'sir — bolalarning ijtimoiy rivojlanishi ko'p hollarda ularning jamiyatda tutgan o'rni, maktabdagi tajribalar va do'stlari bilan bo'lgan munosabatlariga bog'liq.

Psixologik muammolar va ularni hal qilish yondashuvlari:

Bolalar psixologiyasida muhim masalalardan biri psixologik muammolarni erta aniqlash va ularni hal qilish usullarini ishlab chiqishdir. Psixologlar bolalarning rivojlanishida turli muammolar, masalan, stress, tashvish va depressiyani kuzatishadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun oila va maktabning qo'llab-quvvatlashi katta ahamiyatga ega. Muammolarni erta aniqlash va ular uchun tegishli yondashuvlar qo'llash bolalarning sog'lom psixologik rivojlanishiga yordam beradi.

1. kognitiv terapiya — bolalarning o'z-o'zini anglash qobiliyatini rivojlantirish va salbiy fikrlardan xalos bo'lishga yordam beradigan usul.

2. ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish — bolalarning muloqot qilish va jamoada ishlash qobiliyatlarini oshirish uchun treninglar va o'yinlar yordamida o'qitish.

Bolalar psixologiyasida oila va tarbiyaning o'рни:

Bolalar psixologiyasi sohasida oila va tarbiya katta ahamiyatga ega. Oila, bolalarning ilk o'sish va rivojlanish jarayonida birlamchi tarbiyaviy institut sifatida namoyon bo'ladi. Bolaning o'zini qanday tutishi, o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi va ijtimoiy munosabatlaridagi yutuqlar ko'p hollarda ota-ona va oila muhitiga bog'liq. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, oilaning iliq va qo'llab-quvvatlovchi muhitda bolalar o'zlarini xavfsiz his qiladi va rivojlanishida ijobiy natijalarga erishadi.

Ota-ona tarbiyasi, bolaning o'z-o'ziga ishonch hosil qilishi va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Baumrindning tarbiya uslublari nazariyasiga ko'ra, ota-onalarning turli tarbiyaviy uslublari bolalarning rivojlanishiga turlicha ta'sir ko'rsatadi:

1. Demokratik tarbiya — ota-onalar bola bilan ochiq muloqotda bo'lishadi va uning fikrini hurmat qilishadi. Bu uslub bolalarning yuqori o'z-o'zini baholash, yaxshi muloqot ko'nikmalari va mustaqillik hissini rivojlantirishiga yordam beradi.

2. Avtoritar tarbiya — ota-onalar qat'iy va talabchan bo'lib, ko'proq qoidalar va cheklovlar o'rnatadi. Bu uslubning salbiy ta'siri bolalarning kam o'ziga ishonchi va xavotirlik hissi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

3. Beparvo tarbiya — ota-onalar bola bilan kam vaqt o'tkazadi va uning ehtiyojlariga e'tibor bermaydi. Bu bolalarning emotsional va ijtimoiy muammolarga duch kelishiga olib kelishi mumkin.

Maktab va jamiyatning ta'siri:

Bolalarning psixologik rivojlanishida maktab va jamiyatning ta'siri ham muhim ahamiyatga ega. Bolalar maktabda o'z ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun imkoniyat topishadi. Ular do'stlari va o'qituvchilar bilan muloqotda bo'lib, ijtimoiy munosabatlar va hamkorlikda ishlashni o'rganadilar. Maktabdagi ijtimoiy tajribalar, bolalarning kelajakdagi shaxsiy va kasbiy hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Maktab, shuningdek, bolalarning kognitiv rivojlanishida katta ahamiyatga ega. O'qituvchilar tomonidan ko'rsatiladigan ilmiy yondashuvlar va o'qitish usullari bolalarning mantiqiy va fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda yordam beradi. Masalan, Vygotskiyning "yaqin

rivojlanish zonasi” (Zone of Proximal Development) kontseptsiyasi shuni ta’kidlaydiki, bolalarning qobiliyatlari ustozlar yoki ota-onalar tomonidan yetaklovchi yordam bilan yaxshiroq rivojlanadi.

Stress va qiyinchiliklarga chidamlilik:

Bolalar psixologiyasida stress va qiyinchiliklarga chidamlilikni rivojlantirish juda muhim. Bolalar hayotlarida turli qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, masalan, maktabdagi muvaffaqiyatsizliklar, do’stlar bilan ziddiyatlar yoki oilaviy muammolar. Ushbu muammolarni yengish va ularga moslashish qobiliyati bolalarning ruhiy sog’lig’iga katta ta’sir ko’rsatadi.

Psixologlar bolalarda chidamlilikni rivojlantirish uchun turli usullarni tavsiya etadi. Chidamlilikni rivojlantirishda quyidagi omillar muhim:

1. qo’llab-quvvatlovchi oila va do’stlar — bolaning qiyinchiliklarni yengishida oilaning iliq muhitda yordam berishi va do’stlarning qo’llab-quvvatlashi katta ahamiyatga ega.
2. ijtimoiy ko’nikmalarni rivojlantirish — bola o’z his-tuyg’ularini ifoda eta olish va boshqalar bilan muloqotda bo’lish ko’nikmalariga ega bo’lishi lozim. Bu esa bolalarga stressli vaziyatlarda o’zlarini tuta olishga yordam beradi.
3. ijobiy fikrlash — bolalarda ijobiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish orqali ularni qiyinchiliklarga bardoshli bo’lishiga o’rgatish mumkin.

Bolalar psixologiyasidagi tadqiqotlarning ahamiyati:

Bolalar psixologiyasidagi tadqiqotlar ilmiy asoslangan yondashuvlarni yaratishga yordam beradi. Tadqiqotlar bolalarning ruhiy salomatligi, o’qish qobiliyatlari va ijtimoiy ko’nikmalariga ta’sir ko’rsatadigan omillarni aniqlashga imkon beradi. Shuning uchun bolalar psixologiyasidagi ilmiy tadqiqotlar ota-onalar, o’qituvchilar va mutaxassislar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Masalan, epigenetika sohasidagi tadqiqotlar, bola tarbiyasi va atrof-muhitning ularning genetik rivojlanishiga ta’sirini tushunishga yordam beradi.

Bu esa bolalarning individual xususiyatlariga mos tarbiyaviy yondashuvlar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, bolalar psixologiyasi doimiy ravishda tadqiq etilishi va yangi bilimlar bilan boyitilishi zarur.

Bolalar kognitiv rivojlanishida atrof-muhitning ahamiyati

Bolalar psixologiyasida atrof-muhitning ahamiyati juda katta. Bolaning dastlabki yillarida o’zini o’rab turgan atrof-muhit, uning aqliy va kognitiv rivojlanishiga katta ta’sir ko’rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, boy va rivojlangan o’quv muhitiga ega bolalar tezroq va samaraliroq o’rganadi. Atrof-muhitning o’quv jarayonidagi roli Lev Vygotskij tomonidan keng o’rganilgan va u bola rivojlanishi uchun “madaniy vositalar”ning muhimligini ta’kidlagan.

Kognitiv rivojlanishga ta’sir qiluvchi omillar:

1. Nutq va til muhiti — bolalarning til va nutq qobiliyatlari rivojlanishi atrof-muhit bilan bog’liq. Ota-onalar va o’qituvchilar bilan bo’ladigan muloqot, bolalar nutqining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, bolalar bilan kengaytirilgan muloqot va o’qish o’qish qobiliyatlarini tezroq rivojlantirishga yordam beradi.
2. O’yin va ijodkorlik — bolalar uchun o’yinlar juda muhim rivojlanish manbaidir. Tadqiqotlar o’yinning bolalar ijtimoiy va emotsional qobiliyatlarini rivojlantirishini tasdiqlaydi. O’yinlar orqali bolalar dunyoni o’rganadi, vazifalarni bajaradi va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.
3. Tabiiy muhit — bolalarning tabiatda o’ynashi va tabiat bilan bevosita muloqot qilishi ularning psixologik va fiziologik rivojlanishida muhim rol o’ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, tabiat bilan o’ralgan muhit bolalarda stressni kamaytiradi va ularning e’tiborini yaxshilaydi.

Bolalardagi axloqiy rivojlanish va axloqiy tushunchalar

Bolalar psixologiyasida axloqiy rivojlanish ham muhim o’rinni egallaydi. Bolalarning axloqiy tushunchalari va qadriyatlari turli yosh bosqichlarida rivojlanadi. Lawrence Kohlbergning axloqiy rivojlanish nazariyasi shuni ta’kidlaydiki, bolalar axloqiy tushunchalarini o’zlarining

tajribalariga asoslanib shakllantiradi. Ushbu rivojlanish jarayoni uchta asosiy bosqichga bo'linadi:

1. prekonvansional bosqich (4-7 yosh) — bolalar o'z harakatlarini nag'ma va jazoga bog'liq ravishda baholaydi. Ular yaxshilik yoki yomonlikni asosan o'z manfaatlariga asoslanib tushunishadi.

2. konvansional bosqich (7-12 yosh) — bolalar o'z harakatlarini jamiyat qoidalari va boshqalarning fikriga qarab baholay boshlaydi. Ular uchun ijtimoiy qoidalar va tartib-intizom muhim ahamiyat kasb etadi.

3. postkonvansional bosqich (12 yosh va undan katta) — bolalar o'z axloqiy tushunchalarini mustaqil ravishda shakllantira boshlaydi. Ular ijtimoiy qoidalardan tashqari, o'zlarining axloqiy prinsiplariga asoslangan qarorlar qabul qilishadi.

Bolalardagi o'z-o'zini anglash va shaxsiyat rivojlanishi

Bolalar psixologiyasida o'z-o'zini anglash jarayoni ularning shaxsiyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar bolalarning o'z qobiliyatlari, kuchli va zaif tomonlarini tushunish, hamda o'zlariga nisbatan qanchalik ishonchli bo'lishlarini aniqlash uchun o'z-o'zini anglash qobiliyatini rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi.

O'z-o'zini anglashni rivojlantirish uchun muhim omillar:

1. Pozitiv mustahkamlash — bolalar o'zlariga ishonch hosil qilishlari uchun ularning muvaffaqiyatlari va kuchli tomonlarini maqtash va qo'llab-quvvatlash muhimdir. Pozitiv mustahkamlash bolalar uchun o'ziga ishonchni rivojlantiradi va ularning motivatsiyasini oshiradi.

2. Rol modellari — bolalar ko'pincha kattalarning xatti-harakatlariga taqlid qilishadi. Ota-onalar va o'qituvchilar bolalar uchun ijobiy rol modellari sifatida xizmat qilishi, ularning shaxsiyatini shakllantirishda muhimdir.

3. Tanqid va konstruktiv fikr bildirish — bolalarning xatolaridan saboq olishlari va rivojlanishlari uchun konstruktiv tanqid va fikr-mulohazalar muhimdir. Ularni muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqmasdan, yangi tajribalarni o'rganishga undash kerak.

Bolalarning o'rganish uslublari va o'quv qobiliyatlari

Bolalarning o'rganish qobiliyatlari individual va turlicha bo'lishi mumkin. Tadqiqotlar bolalarning o'qishga bo'lgan yondashuvi va o'rganish uslublari ularning psixologik xususiyatlariga bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Howard Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi shuni ta'kidlaydiki, bolalar turli intellektual qobiliyatlarga ega bo'lib, ularning o'quv jarayoniga qanday moslashishini aniqlash mumkin.

Bolalar o'rganishidagi asosiy intellekt turlari:

1. Verbal-lingvistik intellekt — bolalar so'zlar va til orqali o'rganishni afzal ko'radi. Ular kitob o'qish, hikoya qilish va yozish orqali yaxshi o'rganishadi.

2. Logik-matematik intellekt — bolalar mantiqiy fikrlash va matematik vazifalar bilan shug'ullanishni yoqtiradi. Ular muammolarni tahlil qilish va yechim topish orqali samarali o'rganishadi.

3. Vizual-makondagi intellekt — bolalar tasvirlar va ko'rish orqali o'rganishni afzal ko'radi. Ular grafikalar, rasm va diagrammalar orqali yaxshiroq tushunadi.

4. Musiqiy intellekt — bolalar musiqa va ritm orqali o'rganishga moyil bo'lishadi. Ular musiqiy eslatmalar, ohanglar va qo'shiqlar orqali o'rganishadi.

5. Tana-kinestetik intellekt — bolalar jismoniy faoliyat va harakat orqali o'rganishni afzal ko'radi. Ular amaliy tajriba va jismoniy mashqlar orqali yaxshi o'rganadi.

Xulosa. Bolalar psixologiyasi ularning har tomonlama sog'lom rivojlanishi uchun muhim sohadir. Tadqiqotlar bolalarning rivojlanish bosqichlarini aniqlash va ularning emotsional va ijtimoiy ehtiyojlarini tushunish uchun katta ahamiyatga ega. Oila, maktab va jamiyatning qo'llab-quvvatlashi bolalarning sog'lom va muvaffaqiyatli hayot kechirishida hal qiluvchi omillardandir. Shu sababli, bolalar psixologiyasini chuqur o'rganish va unga tegishli ilmiy yondashuvlarni qo'llash kelajak avlodlar uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Erikson, E. (1950). *Childhood and Society*. W. W. Norton & Company.
2. Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. Basic Books
3. Bowlby, J. (1969). *Attachment and Loss. Volume I: Attachment*. Basic Books.
4. Beck, A. T. (1976). *Cognitive Therapy and the Emotional Disorders*. Penguin
5. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

INNOVATIVE
ACADEMY